

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Ganzer Attila

**MONITORING ÉS MESTERSÉGES
INTELLIGENCIA ALGORITMUSOK
ALKALMAZÁSA VALÓS IDEJŰ KÖRNYEZETBEN**

KONZULENS

Szinyéri Bence

BUDAPEST, 2024

Tartalomjegyzék

Összefoglaló	5
Abstract	6
1 Bevezetés	7
1.1 Motiváció	7
1.2 Elért eredmények	9
1.3 Dolgozat felépítése	9
2 Specifikáció	11
2.1 Kiinduló rendszer.....	11
2.2 Feladat részletezése.....	12
3 Irodalmi háttér	14
3.1 Algoritmusok	14
3.1.1 Ablakdetektálás.....	14
3.1.2 Sebességbecslés	15
3.1.3 Tengelydetektálás	15
3.1.4 Tengelysúlybecslés	16
3.2 Mesterséges intelligencia projektek sikeressége.....	16
4 Saját megoldás	18
4.1 A rendszer architektúrája	18
4.2 SignalPlayback modul	20
4.2.1 SignalPlayback modul célja és funkciója	20
4.2.2 SignalPlayback modul megvalósítása.....	20
4.3 Monitoring modul	28
4.3.1 Monitoring modul célja és feladatai	28
4.3.2 Monitoring modul megvalósítása	28
4.4 Mesterséges intelligencia csővezeték	37
4.4.1 AI pipeline célja.....	37
4.4.2 AI pipeline terve	38
4.4.3 AI pipeline megvalósítása.....	42
4.5 A rendszer integrálása és futtatása.....	46
4.6 A fejlesztés során használt eszközök	47
5 Összegzés	48

5.1 Fejlesztési lehetőségek.....	49
Irodalomjegyzék.....	51

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott **Ganzer Attila**, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy hitelesített felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Kelt: Budapest, 2024. 12. 06.

.....
Ganzer Attila

Összefoglaló

A hidak életciklusának folyamatos nyomon követése alapvető fontosságú az építőmérnökök számára, akik felelősek a tervezésükért és üzemeltetésükért. A híd állapotának, különösen a fáradási folyamatok pontos elemzése, nemcsak a karbantartási munkálatok hatékonyságát növeli, hanem a biztonságot is jelentősen javítja. Ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, elengedhetetlen a hídon áthaladó forgalom részletes elemzése, beleértve nemcsak a járművek számának nyomon követését, hanem azok tengelysúlyainak pontos meghatározását is.

Az ilyen típusú adatgyűjtéshez fejlett mérési rendszerekre van szükség, amelyeket Bridge Weigh-in-Motion (BWIM) rendszereknek neveznek. Ezek a rendszerek képesek a járművek tengelyterhelését a híd szerkezetének dinamikus válaszai alapján meghatározni, anélkül, hogy közvetlenül akadályoznák, vagy beavatkoznának a forgalomba. Az ilyen rendszerek költséghatékonyabbak és kevésbé invazívak, mint a hagyományos, úttestbe épített tengelysúlymérők.

A komáromi Monostori hídon már működik egy modern monitoring rendszer, amely a híd aljára telepített nyúlásmérő szenzorok segítségével gyűjt adatokat.

A szakdolgozatom során a fent említett rendszer fejlesztésében veszek részt. Korábban kidolgozott mesterséges intelligencia algoritmusokat ültetek át gyakorlati környezetbe, azzal a céllal, hogy a hídról érkező adatok alapján a rendszer képes legyen a járművek adatait, mint például a tengelysúlyok, meghatározni közel valós időben. Egy olyan moduláris és megbízható megoldást alakítok ki, amely valós környezetben használható, illetve felhőben történő futtatást is támogat.

A rendszer kialakításánál fontos szempont a további fejlesztés támogatása, ezért korábban érkezett adatok rögzítését és azok visszajátszását is lehetővé teszem. A szenzorok által mért adatok, valamint a feldolgozott járműadatok hosszú távú tárolását is biztosítom.

Abstract

Continuous monitoring of the lifecycle of bridges is of fundamental importance for civil engineers responsible for their design and operation. Accurate analysis of the bridge's condition, particularly its fatigue processes, not only enhances the efficiency of maintenance activities but also significantly improves safety. To achieve this, a detailed analysis of the traffic crossing the bridge is indispensable, including not only the monitoring of the number of vehicles but also the precise determination of axle loads for each vehicle.

Such data collection requires advanced measurement systems known as Bridge Weigh-in-Motion (BWIM) systems. These systems can determine the axle loads of vehicles based on the dynamic responses of the bridge structure, without directly interfering with or disrupting traffic. These systems are more cost-effective and less invasive compared to traditional axle load measurement methods embedded into the road surface.

A modern monitoring system is already operational on the Monostori Bridge in Komárom, collecting data using strain gauges installed on the underside of the bridge.

In my thesis, I contribute to the development of this system. I create a production environment where I apply previously developed artificial intelligence algorithms to enable the system to process data from the bridge and determine vehicle parameters, such as axle loads, in near real-time. I develop a modular and reliable solution that is suitable for real-world use and supports cloud-based operation.

A key consideration in the system's design is supporting future development. For this reason, I enable the recording of real-time data and playback of previously collected data. Additionally, I ensure the long-term storage of both the raw data measured by the sensors and the processed vehicle data.

1 Bevezetés

1.1 Motiváció

A hidak elöregedésének, annak követése, hogy az élete során milyen terheléseknek van kitéve fontos feladat a híd tervezéséért és üzemeltetéséért felelős mérnököknek. A hidak összetett statikus és dinamikus terheléseknek vannak kitéve, amelyek fokozatos elhasználódáshoz, kifáradáshoz és végső soron tönkremenetelhez vezethetnek, ha nem értékelik és kezelik megfelelően [1]. A híd állapotának, különösen a fáradási folyamatoknak a nyomon követése lehetőséget ad arra, hogy a karbantartási munkálatok célzottan és hatékonyan történjenek. A szakértők és üzemeltetők képesek olyan modelleket létrehozni, amelyek a híd fáradását előre jelzik, amennyiben pontos információval rendelkeznek a hídon áthaladó járművek tengelyterheléséről és összsúlyáról [1]. A járművek számának nyilvántartása mellett a tengelysúlyok mérése is kiemelten fontos, mivel ezek alapvetőek a pontos modellezéshez. Az ilyen típusú mérési lehetőségekkel rendelkező rendszereket Bridge Weigh-in-Motion (BWIM) [2] rendszereknek nevezzük, amelyek nemcsak a híd karbantartásában, hanem a forgalomszabályozásban is hasznos adatokat biztosíthatnak.

Ezen rendszerek egy alternatívájaként szolgálnak a hagyományosabb Weigh-in-Motion (WIM) rendszereknek. Utóbbi az úttestbe integrált érzékelőket igényel, így telepítése költségesebb és időigényesebb, míg egy BWIM rendszer egy sérülésmentes megoldás, telepítése nem jár a szerkezet vagy útfelület megbontásával [3]. Ezért alkalmazásuk széles körben lehetséges, mivel meglévő, alkalmas hidakon is telepíthetők, ugyanakkor az elvárt eredmények előállításához összetettebb számítási műveleteket igényelnek. A BWIM-rendszerek legfontosabb célja a tengelysúlyok pontos meghatározása, amihez általában a következő előfeldolgozási lépések szükségesek: Az első lépés a járművek időablakainak meghatározása [4], ami azt az időintervallumot jelenti, amikor egy jármű áthalad a szenzorok keresztmetszetén. A második lépés a jármű sebességének meghatározása [5]. A harmadik lépés a tengelydetektálás, vagyis a tengelytávolságok meghatározása [6], amely segít abban, hogy a rendszer pontosan felismerje a jármű tengelyelrendezését. A tengelytávolságok és a sebesség ismeretében a negyedik lépés a tengelyterhelések megbecslése [7].

A komáromi Monostori hídon korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának Hidak és Szerkezetek Tanszéke egy ilyen, modern BWIM-rendszert telepített. Az előfeldolgozási számításokra a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatói mélytanulás alapú algoritmusokat fejlesztettek ki. Ezzel a rendszernek egy működő prototípusát alkották meg [7].

1.1 ábra. A komáromi Monostori híd, szlovákiai oldalról nézve.

Szakedolgozatom során ennek a rendszernek a fejlesztésében veszek részt. Feladatom a lépésekre kifejlesztett algoritmusokat egy gyakorlati, moduláris és könnyen kiterjeszhető környezetbe átültetni és a rendszer fejlesztését, valamint tesztelését elősegíteni további megoldásokkal. Az ipar egyik kulcsfontosságú problémája, hogy a mesterséges intelligencia algoritmusok nagyjából 80 százaléka sosem kerül éles környezetben bevetésre [12]. Ennek egyik oka, hogy gyakran az ezeket fejlesztő adattudósok nem rendelkeznek a megfelelő adatelemzői készségekkel. A telepítéssel kapcsolatos feladatokat és készségeket gyakran nem tekintik az adattudományi projektek fontos elemének, pedig kulcsfontosságúak az adattudományi siker szempontjából. Munkám során tehát a rendszer mesterséges intelligencia munkafolyamatait támogató architektúrát hozok létre, amely lehetővé teszi a hídról származó adatok valós időben való feldolgozását és megfelelően előkészíti a mesterséges intelligencia algoritmusoknak, így azokat telepíthetjük valós környezetben is.

1.2 Elért eredmények

Elkészítettem a rendszer egy olyan modulját, amely lehetővé teszi a korábban rögzített adatok visszajátszását valós késleltetés szimulálásával. Ezáltal a rendszer úgy reagálhat a visszajátszott adatokra, mintha azok valós időben érkeznének. A modul elsődlegesen a fejlesztési folyamat támogatását szolgálja.

A modul sikeresen integrálásra került a meglévő rendszerbe, és képes valós idejű szimulációkat biztosítani korábban mentett adatokkal. Az adatok visszajátszása során megőriztem a rendszer valós idejű feldolgozási képességét, biztosítva a megfelelő reakcióidőt és az adatok folyamatos feldolgozását. A modul lehetőséget nyújt a rendszer finomhangolására és új algoritmusok tesztelésére valósághű környezetben, anélkül, hogy valós időben érkező adatokra lenne szükség. Ezáltal jelentősen meggyorsítható és biztonságosabbá tehető a fejlesztési és tesztelési folyamat.

Emellett létrehoztam egy monitoring modult, amely képes valós időben érkező adatok rögzítésére, meghatározott időintervallumonként. A modulhoz tartozik egy előfeldolgozó lépés, amely a valós idejű adatokat megfelelő formára alakítja, hogy azokat a számítást végző algoritmusok hatékonyan tudják felhasználni. A rögzítési folyamat során biztosított a folyamatos adatáramlás és a hibamentes adattárolás, az esetleges áram- vagy kapcsolat kiesések zökkenőmentes kezelésére.

Emellett egy rugalmas és moduláris pipeline architektúrát hoztam létre a mesterséges intelligencia algoritmusok megfelelő futtatására, amely hatékonyan kezeli az adatáramlást a valós időben, századmásodpercenként, érkező adatok feldolgozása során. Az architektúra hierarchikus felépítése különálló modulokat használ, amelyek jól elkülöníthetők, könnyen karbantarthatók és bővíthetők. Új feldolgozási egységek vagy elemzési algoritmusok könnyedén hozzáadhatók az architektúrához. A megoldás nemcsak a valós idejű feldolgozási követelményeknek felel meg, hanem a jövőbeli fejlesztések számára is alapot biztosít, a megoldás kiterjeszhető a felhőbe is. A modularitás, a párhuzamos adatfeldolgozás és a rugalmas konfiguráció lehetőségei miatt a rendszer egyszerre hatékony, stabil és fenntartható.

1.3 Dolgozat felépítése

A 2. fejezetben részletesen bemutatom a pontos feladatot, a már meglévő rendszert, algoritmusokat, illetve az elvárt rendszert és működését. A 3. fejezet a

szakirodalom áttekintésére fókuszál, az alapstruktúrára, és a felhasznált algoritmusokra. A 4. fejezetben ismeretem az általam végzett munkát, amely a rendszer fejlesztéséhez kapcsolódik. Az 5. fejezetben összegzem az elért eredményeket, és javaslatokat teszek a további fejlesztési lehetőségekre.

2 Specifikáció

2.1 Kiinduló rendszer

Munkám alapját a BME Építőmérnöki Kara Hidak és Szerkezetek Tanszékének kutatói által kiépített monitoring rendszer által szolgáltatott adatok alkotják [7]. A híd aljára szerelt nyúlásmérő szenzorok adatait használom fel. A szenzorok a híd alján elhelyezkedő trapézbordákra vannak felszerelve két, egymástól 6 méterre lévő keresztmetszetben. Az egyik keresztmetszetben 16, a másikban 10 szenzor működik, amelyek a híd trapézbordáinak nyúlását mintavételezik 100 Hz frekvenciával.

Az első szenzorsor (T1-T16) a pilontól 1,5 méterre található, míg a második szenzorsor (T201-T216) 7,5 méterre helyezkedik el, lehetővé téve a járművek nyomán keletkező nyúlásváltozások részletes rögzítését. A szenzorok által mért jelek alapján az áthaladó járművek tengelyei által okozott nyúlásváltozások jól detektálhatók, és az áthaladási időpontok pontosan meghatározhatók. A mért adatokból a járművek tengelysúlya és más fontos paraméterek kiszámítására nyílik lehetőség.

2.1. ábra. [22] A híd keresztmetszete. A szenzorok a trapézbordákon vannak elhelyezve.

A számítások végrehajtásához, Szinyéri Bence és Csató Erik által írt szakdolgozatok és diplomatervekben [7][22][23][24] kifejlesztett mélytanulás alapú algoritmusok állnak rendelkezésemre. Ezek megfelelő sorrendben való alkalmazásának segítségével, bizonyos bementi adatok mellett, kiszámíthatóak a tengelysúlyok és további adatok. A rendszernek egy prototípus változata szintén el volt már készítve, amiben bemutatásra kerül a különböző algoritmusok működése. A rendszer alapvetően offline módon működik, vagyis a szenzor adatokat előre rögzítve elemzi, és a számítások során

a különböző algoritmusok ezen adatokkal dolgoznak. Egy python nyelven írt projektben lettek ezek elkészítve és felhasználva. Az adatfeldolgozás egy csővezeték(pipeline)-architektúrában történik, amely szabványosított algoritmusokat alkalmaz a különböző feldolgozási lépések során. A rendszer modularitásának köszönhetően az egyes algoritmusok különálló komponensekként működnek, amelyek jól szervezett sorrendben kapcsolódnak egymáshoz. Ez a megközelítés megkönnyíti az adatok feldolgozását, valamint biztosítja az algoritmusok közötti adatáramlást. Viszonylag egyszerűen szervezhető egységes struktúrába, ezt a későbbiekben fel is használom.

A kiinduló rendszer tehát már képes a szenzoradatok alapján pontos méréseket és számításokat végezni offline környezetben. A meglévő funkcionalitás a nyers adatok feldolgozásától a tengelysúlyok és más paraméterek meghatározásáig terjed, azonban jelenleg még nem támogatja a valós idejű feldolgozást vagy az adatok rögzítésének és visszajátszásának funkcióit, amelyek a rendszer további fejlesztésének alapját képezik.

2.2 Feladat részletezése

A feladatkiírás a következő feladatokat foglalja magába:

1. **Egy monitoring rendszer létrehozása, amely a szenzorok által mért adatokat gyűjti és továbbítja egy adatbázisba.** A rendszer egy monitoring modulra épül, amely biztosítja az adatok folyamatos fogadását, előfeldolgozását és megfelelő formátumba történő alakítását, hogy azok kompatibilisek legyenek a későbbi elemzésekkel és számításokkal. A modul kialakítása során gondoskodtam arról, hogy a rendszer stabilan kezelje a nagy mennyiségű beérkező adatot, és zökkenőmentesen továbbítsa az információkat a tárolórendszer felé. A valós idejű adatfeldolgozás részeként, ha az adatok nem megfelelő időbélyeg információval rendelkeznek, a modul támogatja azok átformázását, ami a későbbi elemzések szempontjából fontos.
2. **A tengelysúlymérő rendszer valós idejű csővezetékének megtervezése és implementálása.** A csővezeték (pipeline) tervezése során különös figyelmet fordítok a modularitásra és a skálázhatóságra. Minden feldolgozási lépést külön modulként kezelek, amely könnyen cserélhető vagy bővíthető. Így az adatfeldolgozási folyamat több szakaszra bomlik, amelyek között külön adattovábbító komponensek biztosítják az adatok

szűrését és átvitelét a csővezeték elemei között. Az implementált rendszer támogatja a helyi és a felhőalapú feldolgozást is. A valós idejű feldolgozás érdekében párhuzamos feldolgozást és ütemezett adatkezelést valósítottam meg.

3. A rendszer legyen képes visszajátszani korábban felvett adatsorokat.

Ehhez egy visszajátszó modult hoztam létre, ami a korábban rögzített adatsorokat valós idejű késleltetéssel játssza vissza, az eredeti adatrögzítési ütem szimulálásával. A modul támogatja a lokális és távoli kapcsolat alapú adatküldést is, így alkalmas mind helyi tesztelésre, mind távoli rendszerek szimulációjára. Ez lehetővé teszi a pipeline komponenseinek finomhangolását és a valós idejű feldolgozás pontos ellenőrzését.

4. Visszajátszás módban a rendszer lokális gépen is futtatható legyen.

3 Irodalmi háttér

3.1 Algoritmusok

Ebben a fejezetben bemutatom a BWIM rendszer működését meghatározó alapvető részfeladatokat, amelyek az ablakdetektálás, a sebességbecslés, a tengelydetektálás és a tengelysúlybecslés területeire terjednek ki, valamint a mesterséges intelligencia alapú algoritmusokat, amik ezen részfeladatokhoz lettek kifejlesztve. A rendszerhez olyan algoritmusok lettek létrehozva, amelyek a híd nyúlásmérő szenzorainak adataival dolgoznak. Az adatfeldolgozás több, egymásra épülő lépésen keresztül zajlik, ezek az algoritmusok pedig együttműködve alkotják a rendszer adatfeldolgozási folyamatának alapját.

Ha egy jármű paraméterei – például tengelyterhelései, kerekeinek érintkezési felületei, tengelyeinek szélessége, sebessége, keresztirányú pozíciója és tengelytávolságai – pontosan ismertek, akkor ezek alapján modellezhető a jármű által a híd szerkezetében okozott nyúlás. Ennek megfelelően szimulálhatók a nyúlásmérő szenzorok által érzékelt jelek is. Számos algoritmus működése részben erre az elvre épül [8]. A szimuláció során adatok visszaszámításával hozzuk létre azokat a tanulóhalmazokat, amelyek alapjául szolgálnak a mesterséges intelligencia algoritmusok betanításának.

Egy ilyen szintetikus adathalmaz lett képezve a fenti szimulációs módszerrel. A BME-Simulated-I (BME-S1) [9] adathalmaz alkalmas egyszerű statikus és mélytanulás-alapú algoritmusok fejlesztésére, betanítására és teljesítményük összehasonlítására. Ez az adathalmaz volt használva a továbbiakban bemutatott részfeladatokhoz használt algoritmusok tanítására és tesztelésére.

3.1.1 Ablakdetektálás

A járművek időablakainak kinyerése, azaz azon időintervallum megtalálása, amikor egy gépjármű áthalad a nyúlásmérő szenzorok felett az egyik első feladat. Ehhez a feladathoz egy mélytanulás-alapú algoritmus került kifejlesztésre, amely az ablakdetektálást objektumdetektálási problémaként közelíti meg, és ennek megoldására konvolúciós neurális hálókat alkalmaz. Ez a megközelítés lehetővé teszi a

szenzoradatokból származó releváns jelcsúcsok pontos azonosítását, így biztosítva a járművek által gerjesztett nyúlási ablakok precíz meghatározását [7].

3.1.2 Sebességbecslés

A sebességbecslés a BWIM rendszerekben különböző módszerekkel valósítható meg. Az egyik legelterjedtebb megközelítés két szenzorsor jeleinek összehasonlításán alapul, ahol az időeltolás alapján határozzák meg a jármű sebességét. A módszer lényege, hogy a két szenzorsor közötti fix távolságot és az áthaladási idő különbségét felhasználva számolják ki az átlagsebességet. Ez az érték a valós sebességet közelíti, mivel a jármű sebességét a rövid szakaszon közel állandónak tekintik [10]. A két szenzorsor adatait a jelben leggyakrabban a jelben megjelenő lokális szélsőértékek alapján hasonlítják össze.

Egyes módszerek nem feltételezik a jármű sebességének állandóságát, és figyelembe veszik a jármű esetleges gyorsulását vagy lassulását a szenzorok közötti szakaszon [21].

Akár egyetlen szenzorsor alapján is kinyerhető a sebességinformáció neurális háló segítségével, bár ez nagyobb hibahatárral dolgozik. Ez a megközelítés olyan helyzetekben alkalmazható, ahol korlátozott a szenzorok telepítésének lehetősége, például rövidebb hidak esetében, vagy a rendszer költségeit minimalizálni kell [11]. A rendszerben rendelkezésemre áll korábban már Szinyéri Bence diplomatervében [7] kifejlesztett lokális maximumalapú sebességbecslő és a konvolúciós neurális hálózat alapú sebességbecslő megoldás is.

3.1.3 Tengelydetektálás

A tengelydetektálás feladata a tengelyek szenzorok feletti áthaladás időbélyegeinek megállapítása. A tengelyek megtalálása a mért jelben egyszerűbb esetben lokális maximumok [7] elhelyezkedése alapján lehetséges. A jelet viszont zaj formájában befolyásolja a másik sávban közlekedő jármű, ami hatással van a számításra. Továbbá alkalmazható neurális hálózat alapú megoldás, mint ami van is implementálva, ugyan csak Szinyéri Bence és Csató Erik TDK dolgozatában [20]. Egy konvolúciós neurális

hálózat¹ (CNN) alapú megközelítést alkalmaz. Ez a megoldás a tengelydetektálást osztályozási feladatként kezeli: minden mintavételben megpróbálja eldönteni, hogy az adott jel alapján történt-e tengelyátkelés a szenzorsor felett. A CNN-alapú megoldás kezelni tudja a közeli tengelyek (tandem, tridem) problémáját, amelyek esetében a lokális maximum alapú tengelydetektálás már nem elégséges. Léteznek alternatív tengelydetektáló módszerek is, de az adott rendszerben az előbbi kettő típusú megoldás lett implementálva.

3.1.4 Tengelysúlybecslés

A tengelysúlybecslés egyik első módszere, amely kizárólag nyúlásmérő szenzorok adatait használta, a Moses-algoritmus volt. Ez az algoritmus, amely több mint 40 éves múltra tekint vissza, máig az alapját képezi számos későbbi, továbbfejlesztett megoldásnak. A Moses-algoritmus [2] a tengelysúlyokat optimalizálási problémaként közelíti meg, ahol a cél a szimulált és a mért jelek közötti különbség minimalizálása. A BWIM-rendszerhez, amelyet munkám során fejlesztettem egy már implementált Moses-algoritmus áll rendelkezésre a tengelysúlyok kiszámítására [7].

3.2 Mesterséges intelligencia projektek sikeressége

Kutatások szerint a gépi tanulási² (Machine Learning) projektek jelentős része nem éri el a sikeres bevezetés szakaszát, különösen az új és forradalmi kezdeményezések esetében. A Rexer Analytics³ 2023-as felmérése alapján a data scientist-ek 43%-a szerint a projektek 80%-a vagy annál több megreked a bevezetés előtt, és mindössze 32%-uk állítja, hogy a modelljeik általában telepítésre kerülnek [13].

A mesterséges intelligencia és analitikai projektek sikeres telepítésének hiánya gyakran akadályozza a modellek érdemi hatásának kibontakozását. Bár a modellek

¹ A **konvolúciós neurális hálózatok** (CNN-ek) mély tanulási modellek, amelyek különösen hatékonyak képek és térbeli adatok feldolgozásában. A rétegekben lévő konvolúciós műveletek az adat helyi mintázatának felismerésére specializáltak, lehetővé téve a vizuális jellemzők feldolgozását.

² A **gépi tanulás** a mesterséges intelligencia (MI) egy részhalmaza, amelyben a számítógépek tanulnak az adatokból.

³ A **Rexer Analytics** egy kutató- és tanácsadó vállalat, elsősorban a **data science** és **analitika** területén.

fejlesztése általában a mesterséges intelligencia projektek fő fókuszában áll, a telepítés – a modellek működésének tényleges integrálása a vállalati folyamatokba – egy gyakran alulértékelt és alulképzett terület [12][13][14].

A telepítési kudarcok egyik fő oka az, hogy a data scientist-ek nem rendelkeznek megfelelő **data engineering** (adatmérnöki) ismeretekkel és képességekkel, amelyek a technikai telepítéshez szükségesek. A sikeres telepítés előfeltétele a megfelelő adatforrások biztosítása, az adatminőség fenntartása, valamint a megbízható adatáramlási pipeline-ok kialakítása, amelyek garantálják a modellek működéséhez szükséges adatok pontos és folyamatos elérhetőségét [14].

4 Saját megoldás

Ebben a fejezetben bemutatom a BWIM rendszerhez fejlesztett megoldásaimat, amelyek közé tartozik egy valós idejű monitoring rendszer kialakítása, egy rugalmas és skálázható pipeline architektúra megtervezése és implementálása, valamint egy visszajátszó modul fejlesztése a korábban rögzített adatok szimulációjához. Ismertetem, hogyan biztosítottam a rendszer modularitását, valós idejű működését, és azt, hogy lokális gépen túl a felhőre is kiterjeszhető legyen.

4.1 A rendszer architektúrája

A rendszer egy integrált, moduláris architektúrát alkalmaz, amely lehetővé teszi az adatok valós idejű feldolgozását, szimulációját és továbbítását. Az alábbiakban bemutatom a rendszer moduljait, azok közötti kommunikációt, valamint a felelősségi köröket.

4.1. ábra. A rendszer architektúrális terve

A hídon elhelyezett szenzorok adatait a hídról egy lokális gép továbbítja. Ez a már rendelkezésemre álló, C# nyelven fejlesztett, HBM API-t használja erre a célra. Az adatokat a monitoring modulnak továbbítja feldolgozásra. Az adattovábbítást hálózati kapcsolaton keresztül, TCP protokollal bonyolítja le, így adódik is a követelmény, hogy a monitoring modulnak szükséges TCP kapcsolaton keresztül adatokat fogadnia.

A SignalPlayback modul egyfajta helyettesként szolgál a hídon kihelyezett rendszernek, a Monitoring modul szempontjából nincs semmi különbség a kettő között. Előre kimentett adatokat képes beolvasni majd visszajátszani megfelelő időzítéssel. Az adatok a jel adatbázisból származnak, ott ZIP fájlba csomagolva vannak egy adott időintervallumra eltárolva. Egy ilyen jel fájlt olvas fel és továbbítja az adatokat az elvárt adatformátumban a SignalPlayback a Monitoring modulnak.

A Monitoring modul a beérkező jel adatok feldolgozásáért felelős. Emellett a folyamatosan érkező adatokat összegyűjti, majd a jel adatbázisba menti őket adott időnként. Az adatok mentéséhez először rövid jeleket a lokális fájlrendszerében tárol el, majd ezeket összefűzve menti ki az adatbázisba, perzisztens tárolásra. Ez a modul továbbítja az adatokat a mesterséges intelligencia csővezetéknek és ehhez fontos előfeldolgozási lépéseket is elvégez, a Signal Reconstruction modul használatával. Ez utóbbi szintén gyűjti az adatokat, ahhoz, hogy a számításokat végző csővezetéknek megfelelő időtartamú jelet tudjon továbbítani.

A mesterséges intelligencia csővezeték modul, amire a 4.1 ábrán és a továbbiakban AI modul-ként hivatkozok, biztosítja a tengelysúlybecsléshez alkalmazott algoritmusok megfelelő működését. Modularitást szem előtt tartva lett kialakítva, mivel nem feltétlenül szeretnénk mindig ugyan azokat az algoritmusokat, alkalmazni a számítások elvégzésére, ezért ezek könnyű cseréjét is kell, hogy lehetővé tegye a rendszer. A rendszer úgy lett megtervezve, hogy az adatokat minden egyes lépésnél a megfelelő feldolgozó modulokhoz továbbítja, miközben biztosítja, hogy az egyes feldolgozási lépések közötti kapcsolat és sorrend ne sérüljön. Az adatfolyamot a pipeline szegmenseken keresztül irányítja, amelyeket különböző feladatok és algoritmusok alkotnak, mint például az ablakdetektálás. Az egyes feldolgozó egységek között adattovábbító egységek vannak, ezekbe helyezik a végeredményt, illetve innen kapja meg a sorban következő feldolgozó egység a szükséges adatokat. A feldolgozást ütemezők irányítják, minden feldolgozó egységet a megfelelő ütemező lát el feladattal és kezeli a végeredménye továbbadását. A pipeline végeredményeképp a járművekre vonatkozó többféle adatot megkaphatunk. Ezek végül továbbításra kerülnek json formátumban egy jármű adatbázisba, a felhőbe. Az adatok tárolásának megoldásához Kurcsi Norbert hallgatótársam által létrehozott interfészt használtam.

4.2 SignalPlayback modul

A visszajátszáshoz elkészítettem egy új modult a rendszerhez, ezt a SignalPlayback modulnak neveztem.

4.2.1 SignalPlayback modul célja és funkciója

A Playback modul célja, hogy lehetővé tegye a rögzített adatok visszajátszását valós idejű késleltetést szimulálva, azaz a rendszer képes úgy reagálni a visszajátszott adatokra, mintha azok valós időben érkeznének. Ennek a funkciónak a fejlesztése a rendszer tesztelésére és finomhangolására szolgál, anélkül, hogy valós időben érkező adatokra lenne szükség. A visszajátszó modul alapvetően egy fontos célra összpontosít, ami a fejlesztés támogatása. A modul segítségével a fejlesztők és a tesztelők képesek szimulálni a valós idejű adatáramlást, anélkül, hogy valós időben történő adatgyűjtésre lenne szükség. Ez lehetővé teszi a gyorsabb tesztelést és hibakeresést, mivel a rögzített adatok különböző időpontokban ismételhetők, mindig ugyan úgy időzítve és ugyan abban a sorrendben továbbítva. Ahhoz, hogy mindezt elérje, az adatok visszajátszása során a modul biztosítja, hogy az adatok a rögzített időpontoknak megfelelően kerüljenek feldolgozásra, szimulálva a valós idejű adatáramlást. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszer úgy működjön, mintha folyamatosan új adatok érkeznének, miközben azokat valós idejű késleltetésekkel továbbítjuk.

4.2.2 SignalPlayback modul megvalósítása

A visszajátszás megvalósításához az első szükséges feltétel az adat megléte. Ez ZIP fájlként érhető el. Ezeket a fájlokat a modul betölti, hogy később az adatokat továbbítani tudja. A fájlok különböző formátumokban lehetnek tárolva, minden lehetséges formátumhoz egy-egy betöltő osztály lett létrehozva. A modul felelőssége a konfiguráció alapján a megfelelő betöltőt példányosítani és azt használni a betöltéshez. Azért, hogy ezt megoldjam a *factory pattern* tervezési mintát alkalmaztam. Létrehoztam egy LoaderFactory nevű osztályt, hogy a konfigurációban megadott kulcs alapján a példányosítást biztosítsa. A betöltők a jelet egy Signal objektumba képezik le.

4.2.2.1 Factory minta

A *Factory minta* (gyár minta) egy olyan tervezési minta, amely segít elválasztani az objektumok példányosítását a program többi részétől. Ez különösen hasznos, amikor a rendszerben több különböző típusú objektumot kell létrehozni, de nem szeretnénk, hogy az alkalmazás más részei a konkrét osztályok ismeretében működjenek [15]. Ahelyett, hogy közvetlenül új példányokat hoznánk létre az osztályokból, egy központi Factory osztály kezeli a példányosítást a megfelelő konfigurációs paraméterek alapján.

Ebben az esetben a fájlformátumokhoz tartozó különböző betöltő osztályok létrehozására használom a Factory mintát. A modul felelőssége, hogy a konfiguráció alapján kiválassza a megfelelő betöltőt, amely képes a fájlokat a helyes formátumban beolvasni. Ez a megközelítés lehetővé teszi a kód könnyű bővítését, mivel új fájlformátumok hozzáadásakor nem kell az alkalmazás logikájában változtatni, csak új betöltőt kell implementálni és regisztrálni a Factory osztályban. Így a rendszer rugalmasabbá válik, és a karbantartás is egyszerűbb, mivel az új formátumok kezelése elkülönül a meglévő kódbázistól.

4.2.2.2 Signal osztály

A Signal osztály egy olyan adatstruktúra, amely a szenzorok által mért adatok tárolására szolgál. Az osztály célja, hogy az adatokat strukturáltan kezelje, lehetővé téve az időalapú elemzéseket, szenzoradatok kinyerését és manipulációját. Ehhez egy pandas DataFrame-t használ, ahol az idő az index és az osztály biztosítja, hogy az adatok az idő szerint rendeződjenek. A DataFrame oszlopai az időbélyeg (mérési időpont) és az összes szenzor által gyűjtött adatokat tartalmazzák. Ez az osztály a metódusaival lehetővé teszi az adatok egyszerű használatát. Az Signal osztály már rendelkezésemre állt, amit én további metódusokkal bővítettem, hogy a pontos viselkedést, amire szükségem volt, elérjem.

Az elsődleges adatstruktúra tehát, amivel a következőkben foglalkozok majd, a Signal osztály struktúrája.

A **pandas** egy nyílt forráskódú Python könyvtár, amelyet adatmanipulációra és elemzésre terveztek, és széles körben alkalmazzák a tudományos kutatásban, pénzügyi elemzésekben, adatfeldolgozásban és sok más területen. A pandas alapvető adatstruktúrája a **DataFrame**, amely egy kétdimenziós táblázatos adatstruktúra,

hasonlóan egy Excel munkafüzethez, ahol az adatok sorokban és oszlopokban vannak elrendezve.

A DataFrame lehetővé teszi, hogy az adatokat különböző típusú oszlopokban tároljuk, például egész számokat, lebegőpontos számokat, karakterláncokat, időbélyegeket vagy más típusú adatokat. Mivel a pandas tökéletesen kezeli a különböző adatokat tartalmazó oszlopokat, az adatok gyors feldolgozása és elemzése rendkívül egyszerűvé válik.

A pandas segítségével könnyedén végezhetünk különböző műveleteket az adatokon: szűrést, rendezést, aggregálást, új oszlopok létrehozását, hiányzó értékek kezelését, és még sok mást. Mindezt rendkívül hatékonyan végezhetjük, mivel a pandas a NumPy könyvtárra épít, amely gyors és memóriában hatékony numerikus számításokat végez. Az egyik legnagyobb előnye a pandasnak az, hogy a DataFrame rendelkezik egy indexszel, amely a sorokat egyedi módon azonosítja [17]. Az index lehet numerikus vagy szöveges, és segít az adatok pontos keresésében és az adatokhoz való gyors hozzáférésben.

4.2.2.3 Adatok továbbítása

A modul kétféle adattovábbítást tesz lehetővé:

1. **Queue (sor)-alapú adatátvitel:** Ebben a módban az adatokat egy queue (sor) tárolja és továbbítja. Ez teljes lokális használat esetén hasznos opció, amikor az adattovábbításból ki szeretnénk zárni a hálózati kapcsolat komplexitását. Ebben az esetben a SignalPlayback modul egy queue-ba teszi be az adatokat, ahonnan a Monitoring modul fogja azokat feldolgozni.
2. **TCP-alapú adatátvitel:** A TCP-alapú adatátvitel akkor jön szóba, amikor az adatokat egy hálózaton keresztül, távolról szeretnénk küldeni. Ezzel tudjuk szimulálni a hídon telepített távoli rendszerből érkező adatokat adatkapcsolati szinten is, valamint fontos a Monitoring modul hálózati kapcsolatának teszteléséhez is.

Az adatok továbbítását kis csomagokban kell végeznem. Mivel a Signal objektum DataFrame-jében minden sornak más-más időbélyege van, ezért minden sort meg kell

vizsgálom és hozzá a megfelelő időzítést kiszámítani. Így adódik, hogy az adat, amit átküldök legyen a Signal DataFrame-jének egy-egy sora.

t	T1	...	T215	T216
2024-11-16 22:46:39.528942	17.365637		-15.614831	-26.854353
2024-11-16 22:46:39.538942	17.525005		-15.204539	-26.129843
2024-11-16 22:46:39.548942	17.461710		-15.595616	-26.440670

{'t': 2024-11-16 22:46:39.528942, 'T1': 17.365637, ... 'T215': -15.614831, 'T216': -26.854353}

4.2. ábra. Egy sor a DataFrame-ben dictionary-ba leképezve

A megoldás lényege, hogy egy pandas DataFrame adatszerkezetet soronként továbbítok, amelyet minden egyes sor esetében egy Python dictionary-re képezek le. Az így létrehozott dictionary-kat kétféle módon lehet továbbítani, attól függően, hogy TCP-protokollon keresztül vagy egy queue segítségével történik a kommunikáció.

TCP-alapú átvitel esetén az egész dictionary-ket először a msgpack könyvtár segítségével bájtokká alakítom, majd a kapott bájtfolymot küldöm át a hálózaton. Ez a módszer különösen hatékony a sorozatos adatátvitel szempontjából, mivel a msgpack bináris formátuma gyors és kompakt, így csökkenti az átvitt adatmennyiséget és minimalizálja a hálózati késleltetést. Alternatív megközelítésként, ha egy helyi queue-t használunk az adatok továbbítására, akkor az egyes dictionary-ket közvetlenül helyezem a queue-ba, ahol más folyamatok egyszerűen olvashatják és feldolgozhatják azokat.

A msgpack egy gyors, bináris adatsomagolási formátum, amely a JSON alternatívájaként használható. Fő előnye, hogy a JSON-hoz képest kompaktabbá teszi az adatokat, miközben megőrzi a szerializálhatóság és deszerializálhatóság egyszerűségét [16]. Ezért kifejezetten alkalmas nagyobb adatmennyiségek vagy nagy gyakoriságú üzenetküldések kezelésére. Azáltal, hogy a dictionary-ket először msgpack formátumba csomagolom, jelentősen optimalizálom a TCP-protokollon történő átvitel sebességét és

hatékonyságát, miközben az adatok integritása is megmarad. Ez a megközelítés kombinálja a bináris adatátvitel gyorsaságát a pandas DataFrame-ekkel való könnyű munkavégzés rugalmasságával.

4.2.2.4 Késleltetés kezelés

A késleltetés kezelés olyan mechanizmust valósít meg, amely az adatok átvitelét szimulálja úgy, hogy azok valós idejű késleltetést mutassanak, ahogy az a tényleges adatfolyam során előfordulna. Az alábbiakban bemutatom a kód lényegét pszeudokóddal, valamint a működés leírását.

```
function queue_signal_data(signal):  
    start_time = get_current_time() # aktuális idő  
    initial_time = get_initial_time(signal) # kezdő időpont  
    for each time_point in signal:  
        target_time = calculate_target_time(time_point, initial_time, start_time)  
        while current_time < target_time:  
            wait(0.001) # kis várakozási idő  
        send_data_to_queue(time_point)
```

A *start_time* az aktuális időpont, amikor a visszajátszás elindul. Ezt az időpontot használjuk alapként a késleltetés számításához. Az *initial_time* az első mérési adat időpontja, amelyet az adatokkal együtt tároltunk.

A *calculate_target_time* függvény kiszámítja minden egyes adatsomag célidőpontját. A cél az, hogy a rögzített adatok mindegyike ugyanabban az időben legyen feldolgozva, mint amikor azok ténylegesen rögzítésre kerültek. Ehhez hozzáadjuk az *initial_time* és az egyes időbélyegek közötti különbséget a *start_time*-hoz.

A *while* ciklus folyamatosan ellenőrzi, hogy a jelenlegi idő elérte-e a kiszámított *target_time*-ot. Amíg nem érkezik el a megfelelő időpont, a program kis ideig vár (*time.sleep(0.001)*), majd az adatot a queue-ba továbbítja. Ez a "busy wait" technika azt biztosítja, hogy az adatok pontosan a kívánt időpontokban kerüljenek feldolgozásra.

A **busy wait** alkalmazása tehát a pontos időzítés érdekében volt szükséges, mivel a rendszer szigorú időbeli szinkronizálást igényel. Bár az aktív várakozás (busy wait) nem

a legkiválóbb megoldás az erőforrások hatékony használata szempontjából, itt a cél a pontos időzítés, nem pedig a CPU erőforrások takarékoskodása. A busy wait módszer hátránya, hogy míg a várakozási idő alatt a CPU nem végez más munkát, folyamatosan az időpont ellenőrzésére összpontosít.

Egyszerűbb és akár elegánsabb lenne csupán a *target_time*-ot megadni a *time.sleep()* paramétereként, de a probléma az, hogy a *time.sleep()* nem garantálja, hogy az alvási idő letelte után a kód azonnal folytatódik. A várakozás mindig kicsit késlekedhet, mivel a rendszer újraindításakor a CPU nem biztos, hogy azonnal a kívánt feladatra koncentrál, így a várakozási idő "túlfutásos" lehet. Ez különösen problémát okozhat a szigorúan szinkronizált adatfolyamatok esetén, ahol a pontos időzítés elengedhetetlen.

Ezzel szemben a busy wait folyamatosan figyeli a rendszer időpontját, így biztosítja, hogy a feldolgozás csak akkor történjen meg, amikor tényleg elérkezik a megfelelő pillanat. Bár a CPU erőforrások folyamatos használata nem ideális, az időzítés pontosságát más megoldások, mint a *time.sleep()* nem biztosítják megfelelően, így a busy wait szükségessé válik a kívánt precizitás eléréséhez.

4.2.2.5 Szálkezelés és párhuzamos végrehajtás

A SignalPlayback modul szálkezelése kulcsszerepet játszik a párhuzamos adatfeldolgozás és adatküldés biztosításában. A szálak használata lehetővé teszi, hogy a különböző feladatokat egymástól függetlenül végezzük el, miközben biztosítjuk, hogy az adatokat a valós idejű elvárásoknak megfelelően dolgozzuk fel és küldjük el.

A modul alapvetően két szálat használ párhuzamosan:

1. **Queue thread (queue_thread):** Ez a szál az adatokat veszi, és sorban a queue-ba helyezi őket, ahonnan más folyamatok használhatják azokat. A szál feladata, hogy az adatokat valós időben, időzítve adja hozzá a sorhoz, miközben figyelembe veszi az időbeli eltolásokat és az adatcsomagok szinkronizálását a valós idejű jelekhez. A *queue_signal_data* metódusban az adatok időzített hozzáadásával biztosítom, hogy az adatküldés folyamatosan történjen, és minden egyes adatcsomag a megfelelő időpontban kerüljön továbbításra. Ez a szál folyamatosan fut.

2. **Send thread (send_thread):** A send_thread szál felelős az adatok tényleges küldéséért a TCP kapcsolaton keresztül, miután azok bekerültek a queue-ba. Mivel az adatokat valós időben kell küldeni, az elküldött adatsomagoknak szinkronizáltan kell érkezniük a küldő oldalra. A send_data metódusban a szál folyamatosan figyeli a queue-t, és amikor új adatsomag érkezik, azokat a megfelelő időpontokban elküldi a TCP kapcsolaton keresztül. Ha nincs adat a queue-ban, akkor a szál várakozik, amíg új adat érkezik. Ez a szál csak akkor fut, amikor aktívvan szükség van rá. A 4.3 ábrán kék színnel jelölt rész csak abban az esetben lesz aktív, ha a SignalPlayback modul hálózati adatküldésre lett felkonfigurálva.

4.3. ábra. Szálak párhuzamos működése

A szálak közösen használnak egy megosztott adatstruktúrát, egy queue-t. A queue egy szinkronizált adatstruktúra, amely lehetővé teszi az adatok biztonságos átvitelét a különböző szálak között. Mivel a szálak közvetlenül nem férhetnek hozzá egymás adataihoz, a queue egyfajta közvetítőként működik, amely biztosítja, hogy az adatokat az egyik szál helyezze el a másik szál számára.

4.2.2.6 Működés tesztelése

A SignalPlayback modul tesztelése nem egyszerű feladat, mivel a rendszer szálkezelést alkalmaz, amely bonyolítja a hagyományos tesztelési megközelítéseket. A

szálak egymás mellett futnak, és az adatokat valós időben kell kezelni, ami különféle szinkronizációs problémákhoz vezethet, például, hogy a különböző szálak miként osztoznak az erőforrásokon vagy miként szinkronizálódnak az időben.

Regressziós tesztet készítettem, amely azt célozta meg, hogy az első és a második futás során a kimenetek azonosak legyenek. A teszt során először beállítottam a konfigurációt, és egy mock adatküldő sort hoztam létre. A SignalPlayback modult az első futásban elindítottam, majd egy meghatározott idő elteltével leállítottam, miközben az adatokat a sorba gyűjtöttem. Ezután ugyanazokat a beállításokat alkalmaztam egy második futásra, és ismét gyűjtöttem az adatokat a sorba.

Az eredményeket összehasonlítva megállapítottam, hogy az első és a második futás kimenetei teljes mértékben egyeztek, többszöri teszt futtatásra is. Ez azt jelenti, hogy a szálkezelés és az adatkezelés megfelelően működött, és a rendszer stabilan tudja kezelni az adatokat, anélkül, hogy váratlan viselkedést produkálna.

Az időzítés teszteléséhez a következő módszert alkalmaztam: A SignalPlayback modult meghatározott ideig futtattam, amely lehetővé tette, hogy az adatok beérkezésének ütemezését ellenőrizzem. Az adathalmaz sajátossága, hogy minden századmásodpercre jut egy adatpont, ami jó alapot biztosított az időzítés pontosságának vizsgálatához. A teszt során a modul működése közben minden adatpont egy külön adatsomagként került a várólistába (queue), amelyet a futási idő végén megszámláltam. Ezt a számot összehasonlítottam azzal az elméleti mennyiséggel, amelyet a futási idő és az adatpontok gyakorisága alapján várhatóan el kellett volna érni, tehát ellenőrizni tudtam, hogy pontosan annyi adatsomag került-e a queue-ba, amennyi a beállított indokolt volt. Amennyiben eltérést tapasztaltam, az arra utalt, hogy az időzítés vagy az adatok feldolgozása nem megfelelően működött.

Ez az elemzési módszer nemcsak a rendszer pontos működésének ellenőrzésére volt alkalmas, hanem segített az esetleges hibák forrásának azonosításában is. Például, ha kevesebb adatsomag került a várólistára a vártnál, az túl lassú adatfeldolgozásra vagy időzítési problémákra utalhatott. Ha pedig több adatsomag jelent meg, az időzítés hibás beállításának vagy a várólista többszöri feltöltésének gyanúját vetette fel. Ezzel a módszerrel megbízható képet kaptam arról, hogy a rendszer időzítése mennyire felel meg az elvárásoknak, és szükség esetén további finomhangolást tudtam végezni.

```

data_queue = queue.Queue()
playback = SignalPlayback(playback_config, data_queue=data_queue)

playback.start_playback()
time.sleep(120)
playback.stop()
} A Playback modul
első futtatása

first_run_output = []
while not data_queue.empty():
    first_run_output.append(data_queue.queue.get())
} Az első futtatás
eredményének
kigyűjtése

data_queue = queue.Queue()
playback = SignalPlayback(playback_config, data_queue=data_queue)
playback.start_playback()
time.sleep(120)
playback.stop()
} A Playback modul
másodszori futtatása

second_run_output = []
while not data_queue.empty():
    second_run_output.append(data_queue.queue.get())
} A második futás eredményének kigyűjtése

assert first_run_output == second_run_output, "Playback results differ between runs."  Eredmények ellenőrzése

```

4.4. ábra. A tesztelés menete

4.3 Monitoring modul

A rendszerbe beérkező jel feldolgozásához, majd annak továbbításhoz és mentéséhez egy külön modult készítettem el. Ez a monitoring modul.

4.3.1 Monitoring modul célja és feladatai

A SignalMonitoring modul célja, hogy valós idejű adatokat rögzítsen és előfeldolgozzon, valamint a feldolgozott adatokat tárolja és továbbítsa a mesterséges intelligencia (AI) elemzési pipeline-ba. A rendszer ezen modulja két fő üzemmódban működhet: valós idejű (real-time) és visszajátszás (playback) mód. A modul fő feladata a **Valós idejű adatgyűjtés és feldolgozás**: Az adatokat folyamatosan rögzíti, előfeldolgozza, majd továbbítja az AI rendszerbe. Az egyik fő kihívás itt az, hogy az adatokat valós időben dolgozzuk fel, miközben garantáljuk azok integritását és pontos időbélyeggel való ellátottságát. Ez lehetővé teszi, hogy az AI modulok a legfrissebb adatokat használják a döntések meghozatalához.

4.3.2 Monitoring modul megvalósítása

Az előzőekben már tisztáztam, hogy a modul szempontjából élő, illetve visszajátszott adatok között nincs különbség. Viszont ez csak az adatok előfeldolgozása szempontjából igaz.

4.3.2.1 Adatfogadás

A SignalMonitoring modul az adatokat különböző forrásokból fogadja: egyrészt egy központi queue-ból (akár visszajátszott, akár élő adat), másrészt közvetlenül TCP kapcsolatot is kezel, amelyen keresztül adatcsomagokat fogad. A rendszer konfigurációjától függően dől el, hogy az adat melyik csatornán érkezik, de a további feldolgozás során minden adatot egységesen kezelem. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a hálózati kapcsolat komplexitását kihagyjuk a rendszerből lokális tesztelés esetén.

TCP alapú kommunikáció esetén a modul létrehoz egy TCP socket kapcsolatot, amely egy meghatározott host és port címhez kapcsolódik. Az adatcsomagokat a kapcsolat felépítése után folyamatosan fogadjuk. A TCP kapcsolaton érkező adatokat bináris formában, a msgpack könyvtár segítségével olvassa, majd azokat egy deszerializálási lépés során alakítjuk a rendszer által értelmezhető adatstruktúrává.

A TCP-alapú fogadásnál az adatokat először egy hosszúsági prefix alapján olvassa ki a rendszer, amely meghatározza az adatcsomag méretét. Ezután a teljes adatcsomagot egy lépésben dolgozza fel, biztosítva, hogy minden beérkező adat épségben és hiánytalanul kerül a feldolgozó pipeline-ba.

Egyszerű queue használata esetén a queue-t *dependency injection* segítségével adjuk át a modulnak. Ez a megközelítés rugalmasabbá és modulárisabbá teszi a rendszer működését, miközben egyszerűsíti a tesztelést és a kód újrafelhasználhatóságát.

A **dependency injection (DI)** egy szoftvertervezési minta, amelynek célja, hogy a komponensek közötti függőségeket kívülről, a komponens példányosítása során adjuk át. Ahelyett, hogy a komponens maga hozná létre vagy határozná meg a függőségeit (például egy queue-t), a külső környezet biztosítja azokat. Ez a megközelítés számos előnnyel jár [18]:

1. **Modularitás:** A komponens nem függ egy konkrét queue implementációtól, így könnyen lecserélhető más típusú queue-ra (például queue.Queue, multiprocessing.Queue).
2. **Tesztelhetőség:** A dependency injection lehetővé teszi, hogy a modul működését különböző queue-kal vagy mock objektumokkal teszteljük, anélkül, hogy a valódi környezetet újra kellene alkotni.

3. Újrafelhasználhatóság: A modul különböző projektekben vagy környezetekben is felhasználható, mivel a függőségeit nem "égetjük bele" a kódba.

A SignalMonitoring modul konstruktorában a queue-t mint függőséget adom át. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a queue típusa és implementációja dinamikusan változtatható legyen a rendszer konfigurációjától függően.

4.3.2.2 Adatgyűjtés és tárolás

A SignalMonitoring modul adatgyűjtési és tárolási folyamatai a *DataCollector* és *StorageManager* komponensekre épülnek. Ezek a komponensek biztosítják, hogy az érkező adatokat hatékonyan gyűjtsük, tároljuk, és ha szükséges, továbbítsuk felhőalapú tárhelyre. A megvalósítás célja, hogy az adatok biztonságos módon, redundáns mechanizmusokkal kerüljenek tárolásra, miközben a rendszer stabilitása és teljesítménye megmarad.

A **DataCollector** felelős az érkező adatok rövid távú gyűjtéséért és időszakos mentéséért. Az adatokat egy belső bufferben tárolja, amely folyamatosan frissül az újonnan érkező adatokkal. Amint a buffer tartalma eléri az előre meghatározott időintervallumot, (például 3 másodperc) a rendszer automatikusan menti az adatokat egy CSV fájlba. Ez a mentési stratégia lehetővé teszi az adatok gyors elérését és minimalizálja az adatvesztés kockázatát. A gyűjtési folyamat kulcsa az időbélyegek kezelése. Az érkező adatokat mindig időbélyeggel látjuk el, és a rendszer ezeket használja annak meghatározására, hogy elérte-e az időintervallumot a mentéshez. Ha a buffer első és utolsó adatpontjának időbélyege közötti különbség meghaladja az előre beállított intervallumot, a buffer tartalma egy CSV fájlba kerül.

A DataCollector további funkciója, hogy időszakosan kombinálja a rövid távú mentésekből származó adatokat, és hosszú távú tárolásra készíti elő őket. A rendszer a mentett CSV fájlokat betölti, kombinálja, majd egyetlen tömörített ZIP fájlba helyezi. Ez a ZIP fájl kerül aztán a jel adatbázisba feltöltésre. Ez a lépés csökkenti a fájlok számát és optimalizálja a tárhelyhasználatot. A rövid CSV fájlok egyfajta biztonsági mentésként szolgálnak. Abban az esetben, ha a rendszer valamilyen okból leállna egy rövid időre, az eddig összegyűjtött adatok nem vesznének el, mert a program helyi fájlrendszerébe már mentésre kerültek és így később visszaállíthatók. Ezen felül az az előnye is megvan, hogy az összegyűjtött adatok nem foglalják állandóan a program memóriáját, csupán akkor kerül mind beolvasásra, ha már ZIP fájlba csomagolja őket a program.

A DataCollector a CSV fájlok mentésekor minden fájlt időbélyeggel lát el a fájlnevében, amely meghatározza az adatok sorrendjét és időzítését. Ez alapján tudja később megfelelő rendben felépíteni az adatokat egy egyesített fájlba.

A DataCollector egyik kulcsfontosságú attribútuma a *last_save_timestamp*, amely az utolsó sikeres ZIP mentés időpontját tárolja. Ez az időbélyeg biztosítja, hogy a rendszer mindig pontosan tudja, mikor történt az utolsó mentés, így elkerülhetők az adatok duplikációi vagy elvesztése. A timestamp értékét minden mentési folyamat végén frissítjük, és egy *checkpoint* JSON fájlban is tároljuk, hogy a rendszer újraindítása után is elérhető legyen. Ez különösen fontos váratlan leállások vagy hibák esetén, hiszen a checkpoint fájl segítségével a rendszer azonnal folytatni tudja a mentési folyamatokat a megszakítás előtti állapotból. Az adatgyűjtés során a rendszer összehasonlítja az aktuális időt a legutóbbi mentés időbélyegével, és ha az időköz különbsége meghaladja a mentési intervallumot, új mentési folyamatot indít.

A **StorageManager** biztosítja a konkrét tárolási, mentési mechanizmusokat a DataCollector számára. Ennek megfelelően vannak metódusai a rövidebb jel adatok CSV-be mentésére, ezeknek a rövid távú fájloknak az időszakos összefűzésére és egyetlen tömörített ZIP fájlba mentésére.

Az adatok mentésével elsődleges cél, hogy azokat vissza lehessen játszani, ehhez pedig egy Microsoft Azure Blob Storage-ban kerülnek eltárolásra. Ebbe a tárhelybe való feltöltésre viszont nincs mindig lehetőség. Ha a felhőalapú feltöltés sikertelen, a rendszer automatikusan elmenti a fájlokat egy előre konfigurált *backup mappába*. Ez a megközelítés garantálja, hogy az adatok ne vesszenek el, még akkor sem, ha a hálózati kapcsolat megszakad. A helyi mentések lehetővé teszik, hogy a rendszer újraindítás után automatikusan felismerje a még nem feldolgozott fájlokat, és megpróbálja újra feltölteni azokat. A hálózati hibák gyakoriak lehetnek valós idejű rendszerekben, ezért a StorageManager egy *retry mechanizmussal*⁴ biztosítja, hogy a sikertelen feltöltéseket újrapróbálja. Ez a mechanizmus egy exponenciális visszavárákozási stratégiát alkalmaz, amely exponenciálisan növeli a várakozási időt az ismételt próbálkozások között, egészen addig, amíg a feltöltés sikeres nem lesz, vagy el nem éri a maximális várakozás időt.

⁴ <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/retry>

4.3.2.3 Adatok felhőben való tárolása

A hosszú távú tárolás érdekében a StorageManager támogatja a felhőalapú tárhelyekre, például az Azure Blob Storage⁵-ba történő adattovábbítást. Ezt a következőképpen teszi:

1. Az adatok egy tömörített ZIP fájlba kerülnek
2. A rendszer hitelesítési token segítségével lekéri a SAS URL-t (Shared Access Signature) a feltöltéshez. Ez az URL tartalmazza a hozzáférési engedélyeket és az érvényességi időt (például 24 óra).
3. A ZIP fájlt tömbökben küldi el a felhőalapú tárhelyre, és minden lépés sikerességét ellenőrzi.

A jel adatokat tartalmazó ZIP fájl statikus tartalomnak számít, ezért megéri kiszervezni erre dedikált szolgáltatásba. Erre szolgál a **Static Content Hosting**⁶, ami egy olyan megközelítés, amelyben az állományokat (pl. ZIP fájlokat) közvetlenül egy dedikált tárhelyszolgáltató kezeli, például egy Azure Blob Storage **Error! Reference source not found.** Az alkalmazás nem maga tárolja a statikus állományokat, hanem azt erre optimalizáltabb és költséghatékonyabb megoldással tároljuk.

Az alkalmazás a *valet key pattern*-t használja. A **valet key pattern**⁷ egy biztonságos adat-hozzáférési minta, amelyet gyakran alkalmaznak a *static content hosting* környezetekben. A lényege, hogy a végfelhasználó (vagy bármely adatot elérő kliens) nem kap közvetlen hozzáférést a tárolórendszerhez, hanem egy időszakosan érvényes aláírt URL-t vagy más hozzáférési mechanizmust használ **Error! Reference source not found.** Ez a "valet kulcs" korlátozott időre és csak az adott fájlhoz biztosít hozzáférést, csökkentve a biztonsági kockázatokat. A rendszer esetében a valet kulcs az SAS token lesz. A valet key mintát jól magyarázza a 4.5 ábra.

⁵ Az **Azure Blob Storage** egy skálázható, felhőalapú adattárolási megoldás, amelyet nagy mennyiségű strukturálatlan adat, például képek, videók, dokumentumok és biztonsági mentések tárolására és elérésére terveztek. Ideális webalkalmazások, analitikai folyamatok és adatarchiválási igények kiszolgálására.

⁶ <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/static-content-hosting>

⁷ <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/valet-key>

4.5. ábra. Valet key pattern lépései

Az SAS tokenek és a tömbökben történő feltöltéshez Kurcsi Norbert hallgatótársam által készített scriptet használtam. Ezt kibővítettem támogatással különböző fájltypusokra, hogy képes legyen memóriában lévő fájlokkal is dolgozni, valamint hibakezeléssel és állapotmegőrzéssel, hogy a félbeszakadt feltöltéseket is megfelelően kezelje a rendszer. Ehhez egy állapotfájlt használ, amivel a feltöltés megszakítás esetén folytatható. Az előzőleg feltöltött blokkok információit betölti az állapotfájlból, és azok alapján folytatja az adatfolyam feltöltését. A kód minden blokk feltöltése után frissíti az állapotfájlt.

4.3.2.4 Időbélyeg-kezelés

Az egyik legfontosabb része az adatok előfeldolgozásának az, hogy az időbélyegeket egységes formára hozzam. Mivel a HBM API nem tud datetime típusú időbélyegeket visszaadni, csak float típusút, viszont a mentett adatok már datetime-al kerülnek mentésre ezért mindkét esetet megfelelően kezelni kell. A cél az, hogy a további feldolgozás egyszerűsítése érdekében minden olyan időbélyeget, ami nem datetime típusú, azt átalakítom datetime-ra. A modul a *datetime_pre_process* funkcióon keresztül biztosítja, hogy az összes beérkező adat időbélyegét konvertáljuk egy egységes datetime

objektummá. A program ezt a lépést akkor hajtja végre, amikor az adatok már megérkeztek, de még a további feldolgozási lépések előtt.

4.3.2.5 Jel felépítés és továbbküldés

A jel felépítését és továbbküldését a SignalReconstruction komponens kezeli. A Monitoring modul, miután megérkezett egy adatcsomag és annak az időbélyegén elvégezte a megfelelő előfeldolgozási lépéseket, azt továbbadja a SignalReconstruction komponensnek, ami felépít egy megfelelő Signal objektumot, majd azt továbbküldi a mesterséges intelligencia piplinenak.

A SignalReconstruction az érkező adatokat először egy pufferben gyűjti, ahol az új adat folyamatosan hozzáadódik a meglévőkhöz. Ha a pufferben összegyűjtött adatok időtartama meghaladja a meghatározott időablak méretét (például 1.5 másodperc), a rendszer elkezd feldolgozni azokat, és Signal objektummá alakítja az összegyűlt adatokat. Ezután ez a Signal azonnal bekerül egy másik pufferbe, a *signal_buffer*be, amely egy *deque* (két végű sor) típusú adatstruktúra. Ebben a *signal_buffer*ben fűzi össze a rövid Signal objektumokat a rendszer. Ehhez egy csúszó ablakos megoldást alkalmaz. Ez a következőképpen valósul meg: A *signal_buffer*nek meg lehet adni egy maximális méretet, ez lesz a csúszó ablak mérete (például 5). A természetéből adódóan, ha a *signal_buffer* tartalma eléri a maximális méretet, és ekkor még egy új rövid Signal objektumot szeretnénk bele tenni, akkor azt az elemet, amelyik a legrégebben benne van kiveszi és a többi elem egyel eltolódik. Így a puffer végén felszabadult egy hely, tehát már hozzá lehet adni az új Signal objektumot.

4.6. ábra. A csúszó ablak algoritmus működése

A `signal_buffer` tartalma minden, az eddigiekben leírt frissítési folyamat lezajlása után, továbbításra kerül az AI pipeline-nak. A puffer tartalmát egyetlen `Signal` objektumként küldi tovább, ehhez a rövid `Signal`-okat a `Signal_cat` függvény segítségével összefűzi egy objektumba. Ezt a továbbítást egy következő queue-ba továbbküldéssel oldja meg, ezt a későbbiekben, a pipeline implementációjánál részletesebben tárgyalom.

Ez az előfeldolgozás azért szükséges, mert a pipeline első eleme, ami általában az ablakdetektáló, működésének alapjául szolgál. Az ablakdetektáló a bemenetként megkapott jelnek csak egy részét használja fel, a többit levágja. A jel elejéről és hátuljáról egy időszót levág az algoritmus, mert nem biztos, hogy egy jármű jele pont belefér az átküldött jelbe, így ez rontaná a detekció és a számítások minőségét. Ezért, hogy mindig biztosan teljes jármű jeleket tudjunk detektálni, csak a középső sávot vesszük figyelembe.

4.7. ábra. Az ablakdetektálás működése. A piros háttérrel jelölt részekben a járműveket vagy már észre kellett vennie az algoritmusnak, vagy még észre fogja venni. Csak azokat a járműveket detektáljuk valójában, amelyek teljes terjedelmükkel a zöld háttérrel jelölt részben vannak.

4.3.2.6 A modul szálkezelése

A szálkezelés lehetővé teszi, hogy a különböző adatfeldolgozó modulok párhuzamosan működjenek, így optimalizálva a rendszer válaszidejét és teljesítményét. A `SignalMonitoring` osztályban több szál is aktívan dolgozik a különböző adatforrásokkal való interakcióban, az adatgyűjtésben, feldolgozásban, és a továbbításban.

A két fő adatforrásból érkező adatok feldolgozásához egy-egy szál tartozik, amelyek közül az egyik lesz mindig aktív. Ez a rendszer mindenkor konfigurációjától függ. Ezeknek a szálaknak a felelőssége tehát, hogy az adott adatcsatornán keresztül fogadják az adatokat és azt továbbadják feldolgozásra. A további feldolgozásért pedig egy `ThreadPoolExecutor` felelős.

A `ThreadPoolExecutor` egy Python osztály, amely a szálak kezelésére szolgál, és lehetővé teszi a szálak újrafelhasználását egy előre meghatározott számú szálcsoportban. Ahelyett, hogy minden egyes feladat elvégzésekor új szál indítanánk, a `ThreadPoolExecutor` egy szál-pool-t (szál-tárat) hoz létre, amelyből újrahasznosítható szálak kerülnek ki a feladatokhoz. Ez javítja a teljesítményt, különösen akkor, ha sok rövid ideig futó feladatot kell párhuzamosan végrehajtani. Ezzel a megoldással minimalizálni tudtam a szálkezelési költségeket, mivel nem szükséges minden egyes adatfeldolgozáshoz új szál indítani, hanem a szálak újrafelhasználhatók.

Az adatokat fogadó szálak az elvégzendő műveleteik utolsó lépéseként tehát átadják az adatsomagot egy szálnak a szál-pool-ból. Amint egy új csomag megérkezik, azonnal elindítják a `process_data` metódust egy külön executor szálon. Ha az adatsomag sikeresen feldolgozásra kerül, a sorban lévő következő elem kerül feldolgozásra. Ezen kívül, ha a sor üres, a szál leáll, és várakozó állapotba kerül, amíg újabb adat nem érkezik.

A párhuzamos végrehajtás különösen fontos, mivel nem minden feldolgozási lépés tart ugyan annyi ideig. Ezzel ki tudtam küszöbölni, hogy az adatsomagok feldolgozásánál várakozni kelljen a programnak, ha éppen egy hosszabb feldolgozási folyamat zajlik, például olyan amelyik végén egy `Signal` fájl ki is mentünk az adatbázisba.

Az adatfeldolgozáshoz használt metódusokat zárrakkal⁸ láttam el, hogy szálbiztossá tegyem őket, és elkerüljem a adatkonzisztencia sérülését.

4.3.2.7 A modul működési módjai

A `SignalMonitoring` modul két fő működési módot támogat: a `realtime` és a `playback` módot. Mindkét mód különböző működési logikát alkalmaz, attól függően, hogy hogyan és milyen adatforrásból érkeznek az adatok. A két működési mód abban tér el, hogy mentjük-e az adatokat, és hogy az adatokat valós időben dolgozzuk-e fel vagy visszajátsszuk őket. A módokat a modul konfigurációjában tudjuk állítani.

⁸ A záruk (locks) a több szálú (multithreading) programozás során a szinkronizáció eszközei, amelyek biztosítják, hogy egyszerre csak egy szál férjen hozzá egy adott erőforráshoz vagy kritikus szakaszhoz

Playback módban mentett adatok visszajátszásáról van szó, így ilyenkor nem szeretnénk még egyszer elmenteni ugyanazokat az adatokat, amiket már egyszer elmentettünk. A playback mód célja tehát az előzőleg rögzített adatok feldolgozása és azok újrahasználata, anélkül, hogy új adatokat generálnánk. A rendszer ugyanúgy feldolgozza az adatokat, mint valós idejű adatokat, de nem végez mentést.

Realtime módban ezzel szemben folyamatosan érkeznek az új adatok, amelyeket a rendszer valós időben dolgoz fel és elment. Ilyenkor minden egyes beérkező adatra elvégezzük a megfelelő adatgyűjtési lépéseket, hogy az adatok később is hozzáférhetőek legyenek. A DataCollector és a StorageManager ekkor lesznek aktív részei a működésnek, biztosítják, hogy minden új adatot rögzítsünk a megfelelő helyre.

4.4 Mesterséges intelligencia csővezeték

A 3.1 fejezetben bemutatott részfeladatokat végző algoritmusoknak a megfelelő sorba rendezésére, ütemezésére, valamint köztük az adatok továbbításra egy új csővezetékre volt szükség. Ez kulcsszerepet játszik a tengelysúly becslés folyamatában, biztosítva, hogy a különböző algoritmusok megfelelően működjenek, és az eredmények gyorsan és pontosan előálljanak.

4.4.1 AI pipeline célja

A mesterséges intelligencia csővezeték modul (AI modul) célja, hogy biztosítsa a tengelysúly becsléshez alkalmazott algoritmusok megfelelő működését. A rendszer úgy lett megtervezve, hogy a különböző algoritmusokat könnyedén kicserélhessük, biztosítva a rugalmasságot és skálázhatóságot. A csővezeték az adatokat minden egyes lépésnél a megfelelő feldolgozó modulokhoz továbbítja, miközben biztosítja, hogy az egyes feldolgozási lépések közötti kapcsolat és sorrend ne sérüljön. A cél, hogy a rendszer képes legyen gyorsan és megbízhatóan előállítani a jármű paramétereit valós környezetben, akár valós időben, pár másodpercen belül, a mérőrendszerből kinyert adatok alapján.

Az AI csővezeték biztosítja, hogy a megfelelő algoritmusokat és adatfeldolgozó egységeket egy koordinált és hatékony folyamatba integrálja, amely képes gyors és pontos eredményeket szolgáltatni a valós idejű adatok feldolgozása során.

4.4.2 AI pipeline terve

Az AI pipeline megtervezésekor a cél a robusztus, rugalmas és könnyen skálázható adatfeldolgozó rendszer kialakítása volt, amely képes hatékonyan kezelni a tengelysúly becsléshez szükséges algoritmusokat. A tervezés során figyelembe kellett venni az adatok valós idejű feldolgozását, miközben a rendszer átláthatóságát, modularitását és karbantarthatóságát is biztosítani kellett. Az alábbiakban részletesen bemutatom a pipeline tervezési szempontjait.

4.4.2.1 Pipeline felépítése

A pipeline egyik legfontosabb tervezési elve a modularitás volt. Mivel az algoritmusokat és feldolgozó egységeket lehet, hogy időről időre cserélni szükséges, illetve más-más hídnak különböző algoritmusokra lehet szüksége, a rendszer olyan struktúrában lett megtervezve, hogy az egyes komponensek könnyen módosíthatóak vagy bővíthetőek legyenek. Az egyes modulok közötti adatáramlást szabványosított interfészekkel biztosítom, lehetővé téve, hogy új komponensek könnyen integrálhatóak legyenek. A pipeline folyamata egy sor lépésből áll, amelyek egy-egy adatfeldolgozási egységet képviselnek. A következő kulcsfontosságú komponenseket tartalmazza:

PipelineItem: A különböző algoritmusokat és feldolgozási lépéseket PipelineItem-ek formájában vannak megvalósítva. Ezek a lépések tartalmazzák például a különböző feldolgozási algoritmusokat, mint az ablakdetektálás, tengelydetektálás, sebesség- és súlybecslés. Minden egyes PipelineItem modul jól definiált bemeneti és kimeneti adatstruktúrákkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az egyszerű adatátadást.

Barrier: A barrier komponens az adatfolyamat kulcsfontosságú eleme. Ez az elem egyfajta elválasztóként szolgál a pipeline feldolgozó egységei között. Feladata, hogy azon PipelineItem-ek között, amiket elválaszt egymástól, az adatok továbbítását biztosítsa. Ezek az elemek fogják tárolni és szolgáltatni az algoritmusok által feldolgozott adatokat. Ezen kívül felelős a feldolgozó egységek közötti adatok szűréséért és időbeli konzisztenciájáért.

4.8. ábra. Az AI pipeline egy lehetséges felépítése

A 4.8 ábrán jól látható, hogy nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy egyes algoritmusok ne legyenek elválasztva egymástól, tehát egy-egy feldolgozó egység nem feltétlenül csak egy algoritmusra utal, hanem inkább az elválasztó barrier-ek közötti részre. Ilyenkor a nem elválasztott feldolgozó egységek közvetlenül adják át az adatokat egymás között. Ez azért is fontos, mert lehet, hogy egy lépést a feldolgozásban így, több algoritmus közvetlen egymás utáni láncolásával szeretnénk megoldani és ehhez a lehetőséget megteremti.

4.4.2.2 Ütemezők és Feladatkezelés

A pipeline ütemezésének és a feladatok kezelésének kulcsfontosságú szerepe van a rendszer teljesítményében. Mivel az AI pipeline-ban szeretnénk, ha a feldolgozás párhuzamosan tudna működni, ezért szükséges volt egy olyan feladatkezelő mechanizmus létrehozása, amely biztosítja a lépések megfelelő sorrendjét és a feldolgozási egységek közötti szinkronitást. Ezt több ütemezővel teszem lehetővé. Az ütemezők felelősek az egyes lépések végrehajtásáért, és biztosítják, hogy minden adat a megfelelő pillanatban és a megfelelő feldolgozó modulhoz kerüljön. Minden feldolgozó egységet egy dedikált ütemező kezel.

4.9. ábra. Az ütemező működési lépései. A pipeline barrier komponensei tárolják az egyes részfeladatok eredményeit, ezekből gyűjti be, ütemezi feldolgozásra a megfelelő feldolgozó egységnek, majd továbbítja a feldolgozott adatokat a következő elválasztó komponensnek.

Az ütemezést TaskScheduler komponensekkel oldom meg. Ez fogja tehát a feladatok ütemezését és végrehajtását kezelni. Minden egyes lépéshez külön szálat indítunk, amelyek az adatokat feldolgozzák a pipeline megfelelő szakaszaiban. A TaskScheduler képes több szál kezelésére, így párhuzamos feldolgozást biztosít.

A TaskSchedulerben a *Proactor minta* alkalmazása lehetővé teszi, hogy a rendszer aszinkron módon kezelje a feladatok végrehajtását anélkül, hogy blokkolná a fő szálát.

A **Proactor minta** lehetővé teszi az aszinkron műveletek hatékony kezelését, ahol az alkalmazás nem blokkolódik a műveletek végrehajtása alatt. Az alkalmazás kezdeményezi a műveletet, például egy hálózati fájlátvitelt, és megadja a szükséges paramétereket, mint a művelet sikeres befejezéséről szóló értesítést és a hozzá tartozó callback funkciót. A műveletet a háttérben az operációs rendszer aszinkron műveletfeldolgozója hajtja végre, miközben az alkalmazás más feladatokat végezhet. Miután a művelet befejeződik, az operációs rendszer értesíti a befejező elosztót, amely a megadott callback funkciót végrehajtja, átadva az alkalmazásnak az eredményeket vagy a hibákat. Így az alkalmazás nem kell várjon a műveletek befejezésére, hanem a műveletek állapotának változását az értesítések révén kezeli [19].

A TaskScheduler egy sor szálát indít, amelyek figyelik az eseményeket (pl. a barrier-ből érkező adatokat). Amikor egy feladat beérkezik (pl. egy új adatsomag), a szálak az eseményekhez hozzárendelt feladatokat végrehajtják, azaz feldolgozzák az adatokat a megfelelő algoritmussal és a feldolgozott adatokat továbbadják a következő barrier-nek. Mivel a TaskScheduler nem várja meg, hogy az egyes feladatok befejeződjenek, hanem egyszerre több szál végezheti el a munkát, az alkalmazás folyamatosan képes új feladatokat fogadni, miközben a korábbi feladatok még folyamatban vannak. Ezért kulcsfontosságú az eredmények későbbi rendezése. Miután a feladatokat elvégezték, a TaskScheduler az eredményeket visszaküldi a következő szakaszba.

4.4.2.3 Felhőalapú feldolgozás

A pipeline felhőalapú feldolgozási képessége egy „felhő határ” segítségével valósul meg. Ez a határ egy elválasztó komponensre utal a pipeline-ban. A határ után a további feldolgozás a felhőben történik majd, így a határ utáni komponenseket már nem is veszi figyelembe a rendszer. Amikor a feldolgozásnál a határt eléri az adatok, akkor az helyett, hogy azokat tovább adnák a következő feldolgozó egységnek, ezeket felküldjük a felhőbe, ahol a pipeline további feldolgozó egységei futnak majd. Ez a megoldás lehetővé teszi a skálázást és a rendszerek nagyobb mértékű párhuzamos kezelését, ha szükséges.

4.4.2.4 Feldolgozott járműadatok tárolása

A pipeline végén a feldolgozott járműadatokat egy jármű-adatbázisban tárolom el. Ebbe az adatbázisba az adatok küldését egy előre definiált REST API⁹ végpont segítségével teszem meg. A küldéshez használt végpont definiálásán Kurcsi Norbert-el dolgoztam együtt, aki többek között a rendszer backend-jén dolgozott és biztosította számomra a végpontot. Az adatok feltöltéséhez a és a feltöltéshez megfelelő formázásához egy külön komponenst, a VehicleDataSender-t hoztam létre.

4.4.3 AI pipeline megvalósítása

A következőkben tárgyalom, hogy a tervezésnek megfelelően milyen konkrét megvalósítással hoztam létre a pipeline komponenseit.

4.4.3.1 VehicleModel osztály

Elsősorban bemutatom a későbbiekben hivatkozott VehicleModel osztályt. Ez az osztály a járműadatok tárolására szolgál. Egy jármű modellezésére szolgáló adatszerkezet, egy szótár (dict) alapú struktúrát, örököl. Az osztály számos paramétert tárol, amelyek a jármű jellemzőit írják le, például a jármű azonosítóját, tengelyek számát, sebességét, valamint a különböző szenzorok által mért adatokat. A jármű adatai rugalmasan inicializálhatók, és az osztály lehetőséget biztosít azok módosítására és lekérdezésére különböző getter és setter metódusokon keresztül.

Az osztály különböző tulajdonságokat tárol, mint például az egyes tengelyek súlya, a szenzorok által mért időpontok, a jármű sebessége, iránya, és egyéb, a járműadatok. Kulcs-érték párokat használ az adatok tárolására, például *vehicle_id*, *axle_weights*, *main_sensor_time_window* stb.

Az egyes algoritmusok a pipeline-ban egy VehicleModel-ek listájával térnek vissza, ebben tárolják el a járművekhez kiszámított adatokat. Egy-egy VehicleModel-nek nincs mind a teljes attribútuma kitöltve, ezek úgy lesznek megadva, ahogy a pipeline során lépésenként újabb és újabb adatok kerülnek kiszámításra.

⁹ A REST API a webes szolgáltatások kommunikációjára egy olyan szabványt biztosít, amely HTTP protokollt használ az adatlekérések és -küldések végrehajtására. Az alapelvek közé tartozik az állapotmentesség (minden kérés tartalmazza az összes információt), valamint a különböző HTTP metódusok (GET, POST, PUT, DELETE) használata az erőforrások kezelésére.

4.4.3.2 Pipeline szétválasztó komponens – barrier

A Barrier osztály szerepe, hogy a pipeline-ban lévő egyes feldolgozó elemek közötti adatátvitelt menedzselje, és biztosítsa az algoritmusok által előállított adatok tárolását, illetve azok megfelelő továbbítását. Ezen kívül a barrier felelős az adatok szűréséért és azok időbeli rendezettségéért, különös figyelmet fordítva arra, hogy az egyes adatok időbélyegei megfeleljenek a feldolgozási követelményeknek.

Az osztály a különböző adatfeldolgozó egységek közötti adatcserét egy központi sorban (queue) végzi, amelyet a queue attribútum tárol. Ugyan úgy, mint egy queue, kifelé az adatok elérését a *get* metódussal teszi lehetővé és az adatok átadása a barrier-nek pedig egy *put* metódussal van megoldva. Ez a queue kétféle lehet: Egy lokális queue, vagy egy felhő queue, ami lehetővé teszi az adatok továbbítását a felhő környezetbe.

A felhő alapú queue megvalósítása szintén egy REST API-on alapszik. A queue feladata a beérkező adatokat leképezni egy adott sémára, hogy az adatokat megfelelően tudja átküldeni a REST API végpontnak, valamint az adatok küldése.

A barrier bemeneti adatnak egy kételemű listát vár, aminek az első eleme egy VehicleModel lista vagy egy Signal objektumot és a második eleme opcionálisan egy időpont. Mikor az adatokat a barriernek átadjuk az elvégzi ezeknek a feldolgozását. Első lépésként a beérkező járműadatokat időrendi sorrendbe rendezni, hogy utána megfelelően tudja végezni a feldolgozó lépéseket. A barrier rendelkezik egy belső idővel is, amit folyamatosan, minden adat érkezésénél karban tart. Ez alapján meg tudja határozni, hogy meddig vannak a járművek feldolgozva, és ha egy olyan jármű érkezne, aminek már korábban meg kellett érkeznie, akkor azt ki tudja szűrni. További szűrésre is lehetőséget biztosít: egy barrier létrehozásakor megadhatunk kulcsokat, amelyek azoknak a kulcsoknak felelnek meg, amelyekhez tartozó adatokra szükség van a VehicleModel-ből a további feldolgozáshoz. Lehet, hogy nem minden kiszámított adatot szeretnénk tovább vinni a rendszerben, így a fölöslegeseket ki lehet szűrni.

A hídon áthaladó járművek tengelysúlyainak becslésénél meg kell fontolni azt az esetet is, amikor a híd több sávjában közlekedik jármű egyszerre. A jármű mért adatait befolyásolja, ha a másik sávban, ugyan abban az időben, vagy rövid időn belül, szintén egy jármű közlekedik. Ebben az esetben a másik sávban haladó jármű bizonyos zajt kelt a mért jármű jelében. Ahhoz, hogy ezt az esetet az algoritmusokkal megfelelően le tudjuk kezelni, tudnunk kell, hogy ilyen mikor következik be. Ezért abban az esetben, ha a

vizsgált jármű előtt, vagy után, egy jármű valamilyen rövid időn belül (például 2 másodperc) halad el a másik sávban, vagy akár ugyan abban a sávban, ezt jeleznünk kell. Ehhez a VehicleModel-nek az OtherModels attribútumához, az összes ilyen járművet hozzáadja a barrier. Azt, hogy egy jármű beletartozik-e az OtherModels-be vagy sem az áthaladás ideje alapján dönti el. Nem minden esetben létezik a kényszer, hogy járműveket ezen a módon összekössünk egymással, ezért ez a funkcionalitás is állítható.

4.4.3.3 Pipeline kezelése és vezérlése

A pipeline kezelésének központi eleme a MonitorPipelineBase osztály. Ez az osztály egy rugalmas és skálázható architektúrát biztosít, amely különböző feldolgozási egységek és barrier-ekből álló csővezetékot hoz létre.

Az osztály egy pipeline lista alapján állítja elő az a megfelelő csővezetékot. A listában a pipeline elemei találhatóak, a feldolgozási egységek és barrier-ek. Ezekhez hozza létre a vezérlő és ütemező komponenseket az osztály.

A Barrier-ek és a feladatütemezők inicializálásához az osztály végig iterál a pipeline listában található elemek között, és ha barrier-t talál, akkor hozzá példányosít egy TaskScheduler objektumot. Ezt inicializálja, azzal, hogy beállítja, melyik barrier-ből vegye az adatokat, mi az a feldolgozó egység, amivel az adaton elvégzett számításokat végrehajtja, majd azt, hogy melyik barrier-be tegye a kiszámított adatokat. A 4.9 ábrán bemutatott TaskScheduler a képen látható fentről második barrier-hez tartozik. Minden barrier-hez, azaz egy szétválasztó elemhez egy ütemezőt hoz létre az osztály. A legelső barrier esetében a folyamat kicsit eltér. Mivel ekkor csak az első barrier adatokkal megtöltése a feladata, és nincs konkrét algoritmus, amit futtatnia kell, ezért ehhez egy működésben részben eltérő, InputTaskScheduler komponenst hoz létre. Ez felel azért, hogy egy számára elérhető külső queue-ból az adatokat átadja az első barrier-nek. Ez abból a megfontolásból történik így, hogy a pipeline-t egyszerűen el tudjuk határolni a rendszer többi részétől. Ezen kívül figyelembe veszi a felhő határt. Amelyik barrier-nél elér a határhoz, annak beállítja a queue-ját egy CloudQueue-ra és onnantól a pipeline többi elemével nem foglalkozik, itt félbeszakad a feldolgozás, mivel a többi része már a felhőben kell fusson.

4.4.3.4 Ütemezés implementációja

Az TaskScheduler arra épül, hogy folyamatosan pollozza¹⁰, több szállal azt a barrier-t, amelyikből adatot vár és amikor itt adat elérhetővé válik akkor azt feldolgozza a megfelelő mesterséges intelligencia algoritmus(ok) segítségével, majd az eredményt tovább adja. Az implementáció két kulcsfontosságú metódust tartalmaz: a *process_task* és a *_worker* metódusokat.

A *process_task* metódus felelős egyetlen feladat (adatsomag) feldolgozásáért. A metódus a csomagot végigvezeti az aktuális pipeline szakaszon, és az eredményeket továbbítja a következő Barrier-hez. Alább látható a *process_task* pszeudokódja, ami egy feladat listát dolgoz fel, majd ad tovább.

```
function process_task(tasks)

    processed_tasks = [ ]

    for task in tasks:

        result = traverse_pipeline(task, pipeline) # Feldolgozza a pipeline-on

        processed_tasks.add(result)

    next_barrier.put(processed_tasks)
```

A további lényeges funkciót a *_worker* metódus valósítja meg.

```
function _worker():

    while not stop_signal.is_set():

        tasks = barrier.get(timeout=5) # Próbál adatot szerezni

        if tasks:

            process_task(tasks) # Feldolgozás
```

Feljebb a *_worker* metódus pszeudokódja tekinthető meg. Ez az, ami a tényleges feldolgozó szál működéért felelős. Ez folyamatosan figyeli a jelenlegi barrier-t, és amikor

¹⁰ Pollozás (polling): Egy kommunikációs módszer, amely során egy rendszer (pl. kliens) időről időre lekérdez egy másik rendszert (pl. szerver), hogy van-e új információ vagy változás.

új adat érkezik, azt a `process_task` metódussal feldolgozza. Ha a barrier üres, a szál vár, majd újrapróbálkozik.

4.4.3.5 A pipeline összeállítása

A pipeline összeállítása egy adatfeldolgozó lánc építését jelenti, amelyben különböző feldolgozó elemek (például ablakdetektorok, sebességbecslők és egyéb algoritmusok) kerülnek sorba rendezetten egymás után, hogy az adatok folyamatosan és lépcsőről lépcsőre kerüljenek feldolgozásra. Egy konkrét pipeline felépítését a `construct_pipeline` függvény teszi lehetővé. Ebben egy sor adatfeldolgozó lépést és barrier-eket rendelünk hozzá a `MonitorPipelineBase` objektumhoz. Ezeket az elemeket egyszerűen az `MonitorPipelineBase` `append` metódusával tudjuk hozzáadni a pipelinehoz. Miután minden elemet hozzáfűztünk a pipeline-t visszatéríti. Az elemek sorrendjében az egyetlen kényszer az, hogy az első és utolsó elem is egy barrier legyen, így mindig biztosítható, hogy a feldolgozásra váró adatoknak van forrása és a feldolgozott adatoknak pedig célja, ahol el tárolhatjuk őket.

4.4.3.6 Járműadatok tárolása a felhőben

Erre a feladatra a `VehicleDataSendert` komponenst készítettem. A komponens felelőssége, hogy a pipeline utolsó barrier-jéből az adatokat megfelelő formátumra hozza és egy REST API-ra elküldje azokat. Ezt folyamatosan, egy végtelen ciklusban teszi. A ciklus minden egyes iterációjában próbál adatokat kinyerni a `Barrier` objektumból egy rövid időtúllépéssel. Ha adatokat talál, akkor azok előkészítése után elküldi őket a REST API-nak egy POST kérés segítségével. A válasz kódját naplózza.

4.5 A rendszer integrálása és futtatása

Az egész általam elkészített rendszer futtatását egy kódrészlet segítségével mutatom be. Az egyes modulokat először felkonfigurálom. A `SignalPlayback` modulnak megadom az a `queue`-t, amibe az adatokat teszi továbbításhoz, és hasonlóan a `Monitoring` modulnak azt a `queue`-t adom meg amely segítségével a pipeline felé továbbítja az adatokat. Előbb létrehozok egy `MonitorPipelineBase` objektumot, majd a konkrét pipeline-t, azaz a megfelelő sorrendben lévő feldolgozó és elválasztó egységek sorát, a `construct_pipeline` függvénnyel állítom be. A rendszer indításának minden lépésénél rövid ideig várok, hogy addig, amíg egy modulhoz nem érkezik bemeneti adat, mert az azt szolgáltató modul még nem indult el teljesen, az ne próbálja átvenni. A

rendszer futása nem korlátozott időben, a 4.10 ábrán látható 350 másodperc után történő leállítás csupán a példa kedvéért szerepel itt.

4.10. ábra. A rendszer rövid idejű bemutató futtatása és leállítása

4.6 A fejlesztés során használt eszközök

A fejlesztés során Python nyelvet használtam, több okból is. Egyrészt a projekt, amin dolgoztam már ezen a nyelven volt, így az egységes kódolási környezet megőrzése érdekében nem volt célszerű váltani. A Python egy magas szintű, interpretált programozási nyelv. Rendkívül gazdag könyvtárkészlettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy különböző típusú problémákat oldjunk meg hatékonyan, és különösen jól alkalmazható data engineering projekteknel.

A Python nyelvhez használt fejlesztői környezet, amit választottam, a *PyCharm* volt, mivel rengeteg hasznos funkcióval rendelkezik.

A verziókezeléshez a népszerű és megbízható GitHub platformot használtam.

5 Összegzés

A szakdolgozatom során egy BWIM rendszer fejlesztésén dolgoztam. Munkám a olyan modulok és architektúra tervezésére és fejlesztésére irányult, amelyek lehetővé teszik a hídról érkező valós idejű adatok hatékony és robusztus feldolgozását, a jármű tengelysúlyok kiszámítása érdekében.

Megvalósítottam egy monitoring rendszert, amely a szenzorok által mért adatokat gyűjtötte, előfeldolgozta és továbbította az adatbázisba. Ennek a rendszernek a célja az volt, hogy folyamatosan fogadja az adatokat, különböző adatcsatornákon keresztül, mint hálózati kapcsolat vagy egy sor(queue) a rendszerben. Továbbá az figyeltem az adatok megfelelő formátumba alakítására, amivel biztosítottam, hogy a későbbi elemzésekhez és számításokhoz kompatibilis adatokat szolgáltatson a modul. A fejlesztés során külön figyelmet fordítottam arra, hogy a rendszer zökkenőmentesen kezelje a nagy mennyiségű beérkező adatot, és biztosítsa azok stabil továbbítását.

Ezt követően megterveztem és implementáltam a tengelysúlymérő rendszer valós idejű csővezetékét. A csővezeték modularitására és skálázhatóságára koncentráltam, így minden feldolgozási lépést külön modulként kezeltem. A rendszer képes volt mind helyi feldolgozásra és annak alapjait is elkészítettem, hogy felhőalapú futtatásra is képes legyen. A valós idejű adatfeldolgozás érdekében lehetővé tettem a csővezeték feldolgozó egységeinek a párhuzamos futtatását, amihez ütemezőket alkalmaztam.

Emellett kifejlesztettem egy visszajátszó modult, aminek segítségével korábban rögzített adatsorok valós idejű késleltetéssel történő visszajátszását tettem lehetővé. Ez a modul segítette a rendszer és az általam további kifejlesztett megoldások tesztelését és finomhangolását és támogatja a lokális és távoli adatküldést is.

A szakdolgozatom készítése során jelentős data engineering tudásra tettem szert és fejlesztettem magamban. Különösen a valós idejű adatfolyam kezelésében, valamint az adatok és a rendszer különálló részei közötti továbbítása és robusztus kezelése területén. Kulcsfontosságú tapasztalatot gyűjtöttem adat-csővezeték tervezésnél. Emellett olyan rendszer kialakításánál, ami párhuzamosan képes működni, de könnyen skálázható, és karbantartható, és amely képes rugalmasan alkalmazkodni a jövőbeli igényekhez és bővítésekhez.

5.1 Fejlesztési lehetőségek

A jövőbeli fejlesztési lehetőségek között szerepel a rendszer felhőalapú futtatása, amelyhez már megteremtettem az alapot azzal, hogy a pipeline egyes részei képesek adatokat küldeni a felhőbe. Ezt a lehetőséget tovább lehetne fejleszteni úgy, hogy a rendszer dockerizálva működjön, ezáltal skálázhatóbbá és könnyebben üzemeltethetővé válna.

Ezen kívül a rendszer valós, éles adatokkal történő tesztelése is fontos következő lépés lenne. Jelenleg egy előre felvett adathalmazt használok, de még nem csatlakoztattam a rendszert a valós környezethez, a hídhöz, így nem fogad valódi adatokat.

További fejlesztési irány lehet, hogy a Monitoring modulban a jelenlegi rövid CSV fájlok helyi fájlrendszerben való tárolása helyett egy könnyűsúlyú adatbázist alkalmazzunk, amely jobban skálázódik és gyorsabb adatfeldolgozást tesz lehetővé.

Köszönetnyilvánítás

Az Európai Unió RRF-2.3.1-21-2022-00004 projektjének keretében, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium támogatásával valósult meg.

Irodalomjegyzék

- [1] Lee, S. H., An, L.-S., Park, Y. C., & Kim, H.-K. (2022). How to use BWIM data in fatigue evaluation of a medium-span steel bridge. *International Journal of Steel Structures*, 22(6), pp. 1817–1828.
- [2] Yu Y, Cai C, Deng L. (2016) State-of-the-art review on bridge weigh-in-motion technology. *Advances in Structural Engineering*. 19(9):1514-1530.
- [3] Qvisén, J. (2021). Standardised Bridge Weigh-in-Motion data and its applications in bridge engineering (Master's thesis).
- [4] Ma, R., Zhang, Z., Dong, Y., & Pan, Y. (2020). Deep learning-based vehicle detection and classification methodology using strain sensors under bridge deck. *Sensors*, 20(18), p. 5051
- [5] Lydon, M., Taylor, S. E., Robinson, D., Mufti, A., & Brien, E. (2016). Recent developments in bridge weigh-in-motion (B-WIM). *Journal of Civil Structural Health Monitoring*, 6, pp. 69–81.
- [6] Chatterjee, P., O'Brien, E., Li, Y., & González, A. (2006). Wavelet domain analysis for identification of vehicle axles from bridge measurements. *Computers & Structures*, 84(28), pp. 1792–1801.
- [7] Szinyéri, B. (2023). Mélytanulás alapú tengelysúlymérő rendszer fejlesztése. MSc. diplomaterv. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. <https://diplomaterv.vik.bme.hu/hu/Theses/Melytanulas-alapu-tengelysulymero-rendszer>
- [8] Carraro, F., Gonçalves, M. S., Lopez, R. H., Miguel, L. F. F., & Valente, A. M. (2019). Weight estimation on static B-WIM algorithms: A comparative study. *Engineering Structures*, 198, 109463.
- [9] Szinyéri, B., Kóvári, B., Völgyi, I., Kollár, D., & Joó, A. L. (2023). A strain gauge-based Bridge Weigh-In-Motion system using deep learning. *Engineering Structures*, 277, 115472.
- [10] Sujon, M., & Dai, F. (2021). Application of weigh-in-motion technologies for pavement and bridge response monitoring: State-of-the-art review. *Automation in Construction*, 130, 103844.
- [11] Kawakatsu, T., Aihara, K., Takasu, A., & Adachi, J. (2020). Fully-neural approach to heavy vehicle detection on bridges using a single strain sensor. *ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 3047–3051. IEEE.
- [12] E. Siegel (2022). Models Are Rarely Deployed: An Industry-wide Failure in Machine Learning Leadership. KDnuggets, <https://www.kdnuggets.com/2022/01/models-rarely-deployed-industrywide-failure-machine-learning-leadership.html> Elérés időpontja: 02.12.2024.

- [13] E. Siegel (2024). Survey: Machine Learning Projects Still Routinely Fail to Deploy. KDnuggets, <https://www.kdnuggets.com/survey-machine-learning-projects-still-routinely-fail-to-deploy> [Elérés időpontja: 02.12.2024].
- [14] Davenport, T., & Malone, K. (2021). Deployment as a Critical Business Data Science Discipline. *Harvard Data Science Review*, 3(1).
- [15] Temaj, G. (2020). Factory design pattern. https://www.researchgate.net/publication/350611051_Factory_Design_Pattern [Elérés időpontja: 02.12.2024].
- [16] PyPI, msgpack. Python Package Index. Elérhető: <https://pypi.org/project/msgpack/> [Elérés időpontja: 02.12.2024].
- [17] McKinney, W., (2011). pandas: a foundational Python library for data analysis and statistics. Python High Performance Science Computer.
- [18] Urwin, M., (2024). Dependency Injection: Everything You Need to Know. [online] BuiltIn. <https://builtin.com/articles/dependency-injection> [Elérés időpontja 04.12.2024].
- [19] Pyrali, I., Harrison, T., Schmidt, D.C. & Jordan, T.D. (1997). Proactor: An Object Behavioral Pattern for Demultiplexing and Dispatching Handlers for Asynchronous Events. 4th annual Pattern Languages of Programming Conference, Allerton Park, Illinois, September 1997. Washington University and SoftElegance.
- [20] B. Szinyéri and E. Csató, (2023). „Mélytanuló algoritmusok alkalmazása bridge weigh-in-motion rendszerekben.” <https://tdk.bme.hu/VIK/ViewPaper/Melytanulo-algoritmusok-alkalmazasa-Bridge>, BME VIK Tudományos Diákköri Konferencia
- [21] Lansdell, A., Song, W. & Dixon, B., 2017. Development and testing of a bridge weigh-in-motion method considering nonconstant vehicle speed. *Engineering Structures*, 152, pp.709–726.
- [22] Szinyéri, B. (2021). Mélytanulás alapú tengelysúlybecslés nyúlásmérő szenzoradatok alapján. BSc. szakdolgozat. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. <https://diplomaterv.vik.bme.hu/hu/Theses/Melytanulas-alapu-tengelysulybecsles>
- [23] E. Csató, (2022). Tengelysúlybecslés gépi tanulással. BSc. szakdolgozat. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. <https://diplomaterv.vik.bme.hu/hu/Theses/Tengelysulybecsles-gepi-tanulással>
- [24] E. Csató, (2024). Mélytanulás alapú tengelysúlymérő rendszer fejlesztése. MSc. diplomaterv. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. <https://diplomaterv.vik.bme.hu/hu/Theses/Melytanulas-alapu-tengelysulymero-rendszer1>